

Cárceles letales: Ecuador y la negación de los Derechos Humanos en el sistema penitenciario

Maricela Karina Rueda Sinchire^a, Jorge Luis Carrión Encalada^b

INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO	RESUMEN
<p>Palabras clave:</p> <ol style="list-style-type: none">1 sistema penitenciario2 necropolítica3 crisis carcelaria4 derechos humanos5 Ecuador	<p>El sistema penitenciario ecuatoriano enfrenta una crisis sin precedentes, caracterizada por altos niveles de violencia, hacinamiento extremo y el colapso de su función rehabilitadora. A través de un enfoque cualitativo y una metodología basada en la revisión documental, este estudio analiza cómo la lógica necropolítica ha permeado las cárceles, convirtiéndolas en espacios de muerte y tortura, donde la omisión estatal refuerza la violencia estructural. La investigación examina la evolución del sistema penitenciario ecuatoriano, la militarización como estrategia fallida y el impacto de la gobernanza criminal dentro de los centros de reclusión. Los resultados evidencian que las cárceles han dejado de ser lugares de reinserción social y se han transformado en escenarios donde la vida pierde valor. Se concluye que la crisis carcelaria en Ecuador no es solo un problema de seguridad, sino una manifestación de exclusión social y violación sistemática de los derechos humanos.</p>

Lethal Prisons: Ecuador and the Denial of Human Rights in the Penitentiary System

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Keywords:</p> <ol style="list-style-type: none">1 Penitentiary system2 necropolitics3 prison crisis4 human rights5 Ecuador	<p>Ecuador's penitentiary system is facing an unprecedented crisis, marked by extreme violence, severe overcrowding, and the collapse of its rehabilitative function. Through a qualitative approach and a methodology based on documentary review, this study analyzes how necropolitical logic has permeated prisons, turning them into spaces of death and torture, where state omission reinforces structural violence. The research examines the evolution of Ecuador's penitentiary system, the militarization of prisons as a failed strategy, and the impact of criminal governance within detention centers. The findings reveal that prisons have ceased to serve as spaces for social reintegration and have instead become environments where life is devalued. The study concludes that the prison crisis in Ecuador is not only a security issue but also a manifestation of social exclusion and the systematic violation of human rights.</p>

^a Afiliación. joamkame@hotmail.com. Orcid: [0009-0008-1762-5556](https://orcid.org/0009-0008-1762-5556)

^b Afiliación. Correo electrónico. Orcid: [0009-0002-2536-0187](https://orcid.org/0009-0002-2536-0187)

1. Introducción

Las cárceles en Ecuador han dejado de ser instituciones destinadas a la rehabilitación y reinserción social para convertirse en verdaderos centros de exterminio. Lejos de cumplir su función resocializadora, el sistema penitenciario ecuatoriano se ha transformado en un espacio donde imperan la violencia extrema, la tortura, el hacinamiento y la falta de garantías básicas para la vida. En los últimos años, la crisis carcelaria ha alcanzado niveles alarmantes, con masacres recurrentes que han dejado cientos de reclusos asesinados, en un contexto donde el Estado parece haber renunciado a su deber de garantizar la seguridad y la dignidad de quienes se encuentran privados de libertad.

La situación actual de las cárceles ecuatorianas plantea una grave violación de derechos humanos y genera interrogantes sobre el verdadero propósito de la privación de libertad en el país; más allá de ser una pena legalmente establecida, se ha convertido en una condena a la muerte o, en el mejor de los casos, a la degradación absoluta del ser humano. La incapacidad estatal para garantizar condiciones mínimas de vida en los centros penitenciarios ha permitido que grupos criminales controlen las prisiones, instaurando un sistema paralelo de poder donde el acceso a la seguridad, los alimentos y la salud depende del sometimiento a las mafias.

Este artículo examina cómo el sistema penitenciario ecuatoriano ha desvirtuado su razón de ser y cómo la privación de libertad se ha convertido en un mecanismo de exterminio encubierto, para ello, se aborda el contexto histórico y estructural del sistema carcelario en el país, analizando la evolución de sus políticas y su progresivo colapso. Además, se explora el concepto de necropolítica aplicado a la gestión penitenciaria ecuatoriana, evidenciando cómo el Estado ha delegado el control de las prisiones a estructuras criminales, decidiendo, en la práctica, quién vive y quién muere dentro de ellas.

A lo largo de la investigación, se presentan los hechos más relevantes de la crisis carcelaria, detallando las masacres, motines y asesinatos que han marcado los años recientes, se analizan los factores que han contribuido a esta situación, incluyendo la corrupción institucional, la falta de recursos para la rehabilitación y la influencia del crimen organizado dentro de los centros penitenciarios. Asimismo, se expone cómo la pena privativa de libertad ha perdido su sentido rehabilitador y se ha convertido en una sentencia de sufrimiento y muerte.

Desde un punto de vista metodológico, este estudio se enmarca en un enfoque cualitativo, descriptivo y transversal, basado en la revisión documental de normativa nacional e internacional, jurisprudencia, doctrina jurídica, informes de organismos de derechos humanos y literatura académica sobre la crisis penitenciaria en Ecuador. Se emplean métodos inductivo-deductivos, analítico-sintéticos e histórico-lógico para examinar la desnaturalización de la pena privativa de libertad y sus efectos en la violación sistemática de derechos humanos.

La crisis carcelaria en Ecuador no es un fenómeno aislado, sino el reflejo de una política de abandono estatal y de una estrategia que, en la práctica, ha convertido las prisiones en espacios de eliminación social, en este contexto, resulta

imperativo analizar si el sistema penitenciario aún puede ser reformado o si su colapso ha alcanzado un punto de no retorno.

2. Metodología

La presente investigación es de carácter cualitativo, descriptivo y transversal, enfocada en el análisis crítico del sistema penitenciario ecuatoriano y la violación sistemática de derechos humanos en los centros de privación de libertad. Se fundamenta en la revisión documental y bibliográfica, con un enfoque teórico que permite examinar la evolución, implicaciones y consecuencias del modelo penitenciario en Ecuador.

Para el análisis de la información, se emplean métodos inductivo-deductivos, permitiendo extraer conclusiones a partir del estudio de patrones en la normativa y en las prácticas estatales. Asimismo, se aplican técnicas analítico-sintéticas para evaluar cómo la pena privativa de libertad ha sido desnaturalizada, convirtiéndose en un mecanismo de exterminio más que en un medio de rehabilitación. También se utiliza el método histórico-lógico para contextualizar los cambios en la gestión penitenciaria y su relación con la crisis actual.

Las fuentes documentales incluyen doctrina jurídica, legislación nacional e internacional, jurisprudencia relevante, informes de organismos de derechos humanos, investigaciones académicas y reportes periodísticos. Se prioriza la información obtenida de bases de datos científicas como Scielo, Latindex y Google Académico, además de documentos oficiales de entidades como la CIDH, ONU y organismos de la sociedad civil que han denunciado las condiciones inhumanas en las cárceles ecuatorianas.

El análisis se realiza mediante una lectura crítica y un proceso de triangulación de fuentes, lo que permite contrastar diversas perspectivas y garantizar una interpretación sólida de la crisis penitenciaria. Este enfoque metodológico posibilita una comprensión profunda de cómo el Estado ecuatoriano ha consolidado un sistema carcelario que no solo incumple su función rehabilitadora, sino que también se ha convertido en un espacio de vulneración extrema de los derechos humanos, donde la privación de libertad equivale, en muchos casos, a una sentencia de muerte.

3. Resultados

3.1. El sistema penitenciario en Ecuador; Historia y retos de un epicentro del crimen

En los últimos años, Ecuador ha experimentado una crisis penitenciaria que no ha presentado precedentes, donde sus cárceles se han convertido en un epicentro del crimen organizado, siendo un fenómeno no accidental, sino que emerge como resultado de políticas fallidas, corrupción de las instituciones y sobre todo el crecimiento de economías ilegales en los centros de privación de libertad. Los antecedentes e historia que identifican al sistema penitenciario ecuatoriano, presentan un deterioro progresivo de las cárceles, manteniendo que lejos de cumplir la función re rehabilitación se consolidan como verdaderas escuelas de preparación delictiva y actualmente se conciben como lugares donde las mafias se han extendido y tomado más poder (Bargent, et al., 2024).

Las reformas implementadas por el Estado, han sido un inminente fracaso en el intento de controlar el sistema penitenciario, observamos que las políticas de mano dura, especialmente de antinarcóticos provocó el aumento desmedido de reos en las cárceles encontrándose con altos índices de hacinamiento, y como consecuencia ocasionando la saturación de las instalaciones, y en consecuencia miles de personas no pueden ser objeto de rehabilitación efectiva, lo que provocó el colapso del sistema penitenciario, evidenciando falta de control estatal, lo cual fue aprovechado por las bandas criminales, para establecer redes de corrupción y convertir a las cárceles en los centros de operaciones del crimen organizado (Medina, 2024).

Las mafias carcelarias han tenido un crecimiento exponencial, puesto que se han creado nuevos grupos criminales, bandas juveniles, formando estructuras semiautónomas que operan dentro y fuera de las cárceles, favoreciendo la conexión del sistema penitenciario y tráfico internacional de drogas, siendo las cárceles un espacio ideal para coordinar operaciones de narcotráfico con carteles mexicanos, colombianos y europeos, lo cual ha generado un incremento significativo de la violencia, desembocando en una serie de masacres dentro y fuera de los centros penitenciarios (Aranda y Cabrera, 2025).

También vemos que el gobierno Ecuatoriano ha optado por responder de manera reactiva, con medidas como la militarización de las cárceles y la declaración de un “conflicto armado interno” contra grupos criminales, sin embargo, se puede notar que es una medida insuficiente ante la crisis penitenciaria, mientras no se trabaje y aplique estrategias integrales que ataquen las raíces del problema, como la pobreza, la corrupción, el hacinamiento y falta de control estatal, las redes criminales seguirán operando y adaptándose a las nuevas condiciones.

3.2. Necropolítica y la gestión de la muerte en las cárceles ecuatorianas

El concepto de necropolítica, es sustancial para comprender la crisis carcelaria en Ecuador, puesto que se describe cómo la manera en que los Estados ejercen el poder mediante la gestión de la muerte, decidiendo quién vive y quién muere. “En el contexto penitenciario ecuatoriano, esta lógica se evidencia en la sistemática omisión del Estado frente a las masacres, la precarización extrema de las condiciones de vida y la permisividad con la violencia como forma de control carcelario” (Pontón y Álvarez, 2023).

Las cárceles en Ecuador en la actualidad no solo funcionan como espacios de reclusión, sino que se conciben como territorios donde se diluye la soberanía estatal, siendo reemplazada por la gobernanza criminal que realiza sus operaciones bajo el consentimiento tácito de las autoridades. Con este antecedente vemos que el estado es ineficaz y participa de manera activa en la generación de violencia, producto de su negligencia y la omisión. Este abandono del Estado, el hacinamiento extremo y la militarización de los centros penitenciarios son consecuencia de una lógica necropolítica convirtiendo al castigo como una herramienta de resocialización en una condena a la muerte (Alvarado, et al., 2023).

En la necropolítica carcelaria en Ecuador se evidencian elementos claves, como por ejemplo la selectividad de la violencia, evidenciando que “La mayoría de las víctimas de las masacres penitenciarias provienen de sectores empobrecidos y

racializados, lo que evidencia que la violencia no se distribuye de manera equitativa, sino que responde a dinámicas estructurales de exclusión social” (Vintimilla y Torres, 2023). En este sentido es el Estado el que decide que vidas son prescindibles y normaliza su eliminación dentro de los muros de la prisión.

Como otro elemento tenemos la militarización del sistema penitenciario, “que lejos de garantizar el orden, ha reforzado la lógica de guerra interna, donde los presos son tratados como enemigos a ser neutralizados en lugar de ciudadanos con derechos” (Pontón y Álvarez, 2023). Observando que esta estrategia ha fracasado, puesto que intensifica las confrontaciones entre bandas, aumentando la violencia, al restringir la distribución de recursos alterando las dinámicas de poder dentro de los centros de privación de la libertad, por ende este análisis nos invita a no solamente tratar esta crisis como fallas institucionales y corrupción, sino como una manifestación de la necropolítica, donde el Estado ha delegado la administración de la muerte a estructuras criminales, consolidando un modelo penitenciario que perpetúa la exclusión y la violencia como forma de control social.

3.3. Crisis Carcelaria en el Ecuador

La crisis carcelaria en Ecuador ha escalado de manera alarmante en los últimos años, esta situación refleja una serie de problemas estructurales dentro del sistema penitenciario, exacerbados por el control de las prisiones por parte de bandas criminales, la falta de recursos para la rehabilitación y la creciente violencia entre internos.

Desde 2020, el país ha experimentado un auge en las masacres, los motines y los asesinatos en las cárceles, lo que ha afectado a miles de personas, incluyendo a internos, autoridades penitenciarias y ciudadanos.

Tabla 1

Cronología de la crisis carcelaria en Ecuador, masacres, motines y violencia en el sistema penitenciario (2021-2025)

Fecha	Ubicación	Evento/Masacre	Víctimas	Bandas Involucradas
23 de febrero 2021	Turi, Cotopaxi, Regional y Penitenciaría del Litoral	Primera gran masacre tras la muerte de Rasquiña.	79	Los Choneros vs. Los Lobos y Los Tiguerones
21 de julio 2021	Penitenciaría del Litoral, CPL Cotopaxi	Venganza de Los Águilas contra grupos rivales.	27	Los Choneros vs. Los Lobos, Los Tiguerones y Los Águilas
29 de septiembre 2021	Penitenciaría del Litoral	Peor masacre carcelaria en la historia de Ecuador.	119	Los Fatales vs. Los Lobos y Los Tiguerones

12-13 de noviembre 2021	Penitenciaría del Litoral	Los Choneros intentaron recuperar el control.	68	Los Choneros vs. Los Chone Killers
3 de abril 2022	Cárcel de Turi	R7 se rebeló contra Los Lobos por abusos de poder.	20	R7 vs. Los Lobos
9 de mayo 2022	Cárcel Bellavista	Venganza contra Marcelo Anchundia, líder de R7.	44	Los Lobos vs. R7
18 de julio 2022	Cárcel de Santo Domingo	Asesinato de alias "Goyo", acusado de traición.	12	Los Choneros vs. Cartel La Nueva Escuela
3 de octubre 2022	CPL Cotopaxi	Asesinato de Leandro Norero, "El Patrón".	16	Los Lobos vs. Los Choneros
5 de octubre 2022	Penitenciaría del Litoral	Motín en varios pabellones por control de la prisión.	13	Los Choneros vs. Los Lobos y Los Águilas
7 de noviembre 2022	Cárcel de El Inca (Quito)	Disputa de poder en la prisión.	5	Los Ñetas vs. Los Lobos
18 de noviembre 2022	Cárcel de El Inca (Quito)	Respuesta violenta a traslado de cabecilla criminal.	10	Los Lobos vs. Gobierno
Febrero 2023	Cárcel de Guayaquil	Masacre entre facciones rivales.	30+	Diversas bandas rivales
Mayo 2023	Cárcel de Cotopaxi	Enfrentamiento armado entre internos.	20+	Diversas bandas rivales
Septiembre 2023	Cárcel de Latacunga	Matanza durante intento de fuga fallido.	18	Diversas facciones
12 de septiembre 2023	Penitenciaría del Litoral	Asesinan a la directora de la Penitenciaría del Litoral, María Daniela Icaza.	2	Diversas bandas
Enero 2024	Cárcel del Turi	Ataque coordinado entre bandas rivales.	24	Grupos criminales rivales
Mayo 2024	Cárcel de Riobamba	Disturbios y peleas internas.	Varios	Diversas bandas rivales

Agosto 2024	Cárcel de Guayaquil	Conflicto entre facciones internas.	40	Diversas bandas
Noviembre 2024	Cárcel de Ibarra	Enfrentamiento que dejó varios muertos.	Varios	Diversas bandas
25 de enero 2025	Penitenciaría del Litoral	Motín vinculado a bandas locales.	15	Diversas bandas locales
8 de febrero 2025	Guayaquil	Un ataque armado mata a tres policías y dos guardias carcelarios.	5	Diversas bandas de narcotráfico
16 de febrero 2025	Cárcel de Latacunga	Motín que deja 12 reclusos muertos y varios heridos.	12	Diversas facciones

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de Diarios Nacionales como El País, La Hora, Primicias.

Esta cronología muestra la creciente violencia y los intentos del gobierno por restaurar el orden en un sistema que se encuentra fuera de control, esta serie de atentados, motines, fugas, asesinatos de funcionarios penitenciarios, son el reflejo de la magnitud de la crisis, a pesar de los esfuerzos para militarizar y reformar el sistema, la violencia parece estar en aumento, lo que plantea serias interrogantes sobre las políticas de seguridad implementadas hasta ahora, puesto que la falta de control en las cárceles para mitigar la competencia entre bandas desestabilizan el sistema penitenciario, esta serie de eventos que se acontecen desde el 2021, solamente afianzan la ruptura de la seguridad e incapacidad gubernamental para mantener el control.

3.4. Hechos violentos y desnaturalización de la pena privativa de libertad

La situación carcelaria ecuatoriana siempre ha estado basada en un estigma de supervivencia, escasez y serias limitaciones en el cumplimiento de las finalidades de la pena, este hecho propició que, por medio de la Constitución de la República del Ecuador del 2008, se intentó plantear una política profunda y renovada, donde se pretendía brindar una rehabilitación social integral, estableciendo un nuevo sistema de protección para las personas privadas de libertad.

La pena privativa de libertad, según el artículo 52 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) de Ecuador, tiene como fines principales la prevención general de delitos, la promoción del desarrollo progresivo de los derechos y capacidades de la persona condenada, así como la reparación del daño a la víctima. En consecuencia, vemos una teoría, donde esta pena debería ser un mecanismo rehabilitador que permita a los internos reinsertarse en la sociedad de forma pacífica y respetuosa de los derechos ajenos, sin embargo, la crisis carcelaria en Ecuador ha dejado al descubierto la incapacidad del sistema penitenciario para cumplir con estos fines, haciendo que la pena privativa de libertad se transforme, en muchos casos, en una condena de muerte.

Desde 2020, las cárceles ecuatorianas han sido escenario de una creciente ola de violencia que incluye masacres, motines y asesinatos, asesinatos de

funcionarios, exacerbando la crisis dentro del sistema penitenciario, hechos que reflejan la incapacidad estatal para brindar seguridad a los centros, y evidencia a las prisiones convertidas en centros de operaciones criminales, dejando de lado a la rehabilitación social.

Según datos recientes, y acudiendo a los diarios nacionales se evidencia que: “Desde 2021 hasta 2025, Ecuador ha presenciado más de 20 masacres carcelarias y más de 600 muertes violentas de presos en sus cárceles” (Primicias, 2025). Esta situación sugiere que la pena privativa de libertad, lejos de ofrecer una oportunidad de reintegración social, se ha desviado de su propósito y ha adoptado características de una pena de muerte.

Con estos datos y analizando lo manifestado en el artículo 52 del COIP, se establece que la pena no debe ser un medio para el aislamiento y la neutralización de las personas como seres sociales, sin embargo, vemos que el Sistema Penitenciario de Ecuador ha fracasado en su fin rehabilitador, porque en lugar de reintegrar a los reclusos, ha creado un lugar propicio para la violencia y el crimen organizado. La competencia entre bandas criminales por el control de las cárceles y la falta de recursos adecuados han permitido que las prisiones se conviertan en espacios donde el peligro es constante y la vida de los internos se encuentra en riesgo.

El fracaso del sistema penitenciario ecuatoriano se ve reflejado en los recortes presupuestarios que han afectado gravemente su operatividad. “El gobierno de Ecuador hizo una reducción significativa en el presupuesto para el sistema penitenciario, pasando de 163 millones de dólares en 2017 a solo 90 millones en 2020, lo que contribuyó al deterioro de las condiciones dentro de las cárceles” (Álvarez, 2022). Es evidente que este recorte presupuestario afectó tanto la infraestructura como la capacitación del personal penitenciario, lo que incrementó la vulnerabilidad del sistema ante las redes criminales.

El impacto de estas deficiencias se traduce en el creciente dominio de las bandas criminales dentro de las prisiones, algunos entendidos en la temática refieren que la violencia carcelaria en Ecuador está estrechamente vinculada al aumento del tráfico de cocaína y a la competencia de las redes criminales por el control de las rutas del narcotráfico, la corrupción dentro de las cárceles también ha jugado un papel crucial, permitiendo el ingreso de armas y tecnología que facilitan los enfrentamientos entre facciones rivales (Santillán Molina et al., 2022).

Lo que estos hechos evidencian es que el sistema penitenciario ecuatoriano ha dejado de ser un mecanismo para la rehabilitación social, en lugar de cumplir con los fines de la pena establecidos en el COIP, las cárceles ecuatorianas han dado lugar a un ciclo de violencia, donde la vida de los internos es constantemente amenazada. Esto plantea una pregunta crucial: si las prisiones se han convertido en escenarios donde la violencia y la muerte son inevitables, ¿podemos considerar que la pena privativa de libertad en Ecuador se ha transformado en una pena de muerte?

Como señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2022), el origen de esta crisis carcelaria está en el abandono del sistema penitenciario por parte del Estado y la falta de una política criminal coherente que busque la

prevención y el control de la delincuencia. La ausencia de una estrategia efectiva para la rehabilitación y el control dentro de las cárceles ha convertido a estas instituciones en espacios donde los reclusos se enfrentan a una muerte inminente, sin la posibilidad real de reintegrarse a la sociedad.

La pena privativa de libertad en Ecuador ha dejado de cumplir con su propósito rehabilitador, transformándose en una condena de muerte silenciosa para aquellos que se encuentran dentro del sistema penitenciario, las masacres y la violencia generalizada que caracterizan la crisis carcelaria ecuatoriana exigen una reflexión urgente sobre la necesidad de tomar medidas necesarias para fortalecer el sistema penitenciario.

3.5. Derechos Humanos y la Crisis Penitenciaria en Ecuador

La crisis penitenciaria en Ecuador ha puesto en evidencia el incumplimiento de los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, la situación en las cárceles ecuatorianas vulnera múltiples normativas que garantizan la dignidad y el trato humano de las personas privadas de libertad en este punto analizaremos los principales instrumentos internacionales y normativa nacional, que establecen los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad y las obligaciones del Estado.

Ecuador, al ser parte de la comunidad internacional, ha suscrito diversos instrumentos que reconocen y protegen los derechos humanos de las personas en situación de reclusión, entre los más relevantes se encuentran el artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) el mismo que prohíbe la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, disposiciones que deben ser observadas en los centros penitenciarios.

Lo cual es afianzado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) que en su artículo 10, establece que toda persona privada de libertad debe ser tratada con humanidad y respeto a su dignidad, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969) que en el artículo 5 consagra el derecho a la integridad personal y la prohibición de tratos inhumanos o degradantes en los sistemas penitenciarios.

Como otro instrumento tenemos las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela, 2015) las mismas que se consagran como un estándar internacional para la administración de prisiones, estableciendo normas básicas de trato digno, condiciones de vida y rehabilitación de los presos. Y que se entrelaza con la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1984) misma que obliga a los Estados a prevenir y sancionar cualquier forma de tortura o malos tratos dentro de sus instituciones penitenciarias.

Por medio de esta norma internacional se observa claramente que las personas privadas de libertad requieren un trato digno, donde se respete sus condiciones de vida y sobre todo se les brinde la rehabilitación social como un derecho inherente a su condición de encierro, que se cumplan con las finalidades de la pena y que los Estados partes de estos instrumentos deben velar por la prevención, sanción de todas formas de tortura.

A nivel nacional tenemos la Constitución de la República del Ecuador (2008) que consagra una serie de derechos fundamentales para las personas privadas de libertad, que guardan relación con los tratados internacionales, haciendo referencia al artículo 51 mismo que reconoce derechos específicos para las personas privadas de libertad, tales como el acceso a la salud, alimentación adecuada, asistencia jurídica, comunicación con sus familiares y acceso a educación y programas de reinserción social.

El artículo 66 de la Constitución que garantiza el derecho a la integridad personal, prohibiendo tratos crueles, inhumanos y degradantes y que se complementa con lo manifestado en el artículo 201 que establece la rehabilitación social como un eje fundamental del sistema penitenciario, asegurando que las penas privativas de libertad deben orientarse a la reinserción de los reclusos en la sociedad, mismo que se complementa con las finalidades de la pena contenida en el artículo 52 del Código Orgánico Integral Penal.

Como observamos en las normativas vigentes, y que deben ser aplicadas en territorio ecuatoriano tenemos derechos humanos sustanciales, que tras la crisis penitenciaria en Ecuador demuestran el incumplimiento sistemático de estos derechos, la sobrepoblación carcelaria, la falta de acceso a servicios básicos, la corrupción y la violencia extrema han convertido a las cárceles en espacios de vulneración de derechos en lugar de rehabilitación.

Diversos organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han emitido recomendaciones al Estado ecuatoriano para que implemente medidas urgentes que garanticen los derechos fundamentales de los reclusos, estas incluyen la reducción del hacinamiento, la mejora de infraestructuras penitenciarias, la implementación de medidas alternativas a la prisión preventiva y la erradicación de la violencia dentro de los centros de privación de libertad.

4. Conclusiones

Primera. - Las cárceles ecuatorianas han dejado de ser lugares de rehabilitación para convertirse en escenarios de muerte y sufrimiento, en teoría, el sistema penitenciario debería ayudar a quienes han cometido errores a reinsertarse en la sociedad, pero la realidad es completamente opuesta, dentro de estos muros, no se busca redimir ni reformar, sino castigar de manera cruel y despiadada.

Segunda. - Aunque Ecuador no tiene pena de muerte en su legislación, en la práctica, las cárceles han impuesto una sentencia de muerte silenciosa, los reclusos no cumplen una condena para saldar su deuda con la sociedad; cumplen una condena para sobrevivir día a día en condiciones inhumanas. Muchos nunca salen con vida, y los que logran hacerlo, regresan con cicatrices que nunca sanarán. Se ha normalizado el hecho de que entrar a prisión es, en muchos casos, una condena a morir.

Tercera. - El Estado ha decidido, consciente o inconscientemente, quién merece vivir y quién no dentro de las prisiones, la falta de intervención real, la negligencia y la corrupción han convertido las cárceles en un espacio donde el abandono es una forma de castigo, las masacres ocurren una tras otra sin que haya responsables,

sin que nadie se haga cargo de los cuerpos destrozados ni de las familias que esperan respuestas.

Cuarta. - Lejos de frenar el crimen, el sistema penitenciario se ha convertido en una escuela del delito, quienes entran con penas menores terminan atrapados en redes criminales que los usan como soldados o como carne de cañón. La falta de control ha permitido que las mafias tomen el poder dentro de las cárceles, imponiendo sus propias reglas y convirtiéndolas en su centro de operaciones.

Quinta. - Las condiciones en las cárceles no solo deshumanizan a los reclusos, sino que muestran el rostro más cruel de la sociedad; hacinados, sin agua potable, con una alimentación insuficiente y bajo un constante riesgo de muerte, los presos han sido condenados a vivir en el olvido. No hay dignidad en la forma en que son tratados, y aunque hayan cometido delitos, siguen siendo seres humanos con derechos.

Sexta. - Si no se actúa con urgencia, las cárceles seguirán siendo fosas comunes donde la violencia es la única ley, la solución no es más represión ni más abandono, sino una reforma profunda que ponga el foco en la rehabilitación real y en la recuperación de la dignidad humana.

Referencias bibliográficas

Alvarado, X., Tello, L., & Monteiro, V. (2023). La necropolítica como espectáculo mediático: Las matanzas en las cárceles de Ecuador. *Andares: Revista de Derechos Humanos y de La Naturaleza*, (3), 16-25. DOI: <https://doi.org/10.32719/29536782.2023.1.2>

Álvarez, A. (2022). Crisis económica y su impacto en el sistema penitenciario ecuatoriano. *Editorial Jurídica Ecuatoriana*. <https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/xmlui/bitstream/handle/10469/2356/04.+La+crisis+del+sistema+penitenciario+en+el+Ecuador.+Jorge+Núñez.pdf?sequence=1>

Aranda, S., & Cabrera, J. (2025). Neoliberalismo, narcotráfico y violencia frente a la tormenta criminal en el Ecuador contemporáneo. *Revista Iuris*, 20(1), 5-30. DOI: <https://doi.org/10.18537/iuris.20.01.01>

Bargent, J., Noroña, K., & Charles, M. (2024). El sistema penitenciario en Ecuador - historia y retos de un epicentro del crimen. *InSight Crime*.

Código Orgánico Integral Penal. (2014). Asamblea Nacional del Ecuador. URL: <https://www.asambleanacional.gob.ec>

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2022). Informe sobre la crisis carcelaria en Ecuador y la violación de derechos humanos en el sistema penitenciario. CIDH. URL: https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Informe-PPL-Ecuador_VF.pdf

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2022). Informe sobre la situación de los derechos humanos en Ecuador. Organización de los Estados Americanos. URL: <https://www.oas.org/es/cidh/>

- Constitución de la República del Ecuador. (2008). Asamblea Nacional del Ecuador. URL: <https://www.asambleanacional.gob.ec>
- Convención Americana sobre Derechos Humanos. (1969). Organización de Estados Americanos. URL: <https://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/convencion.asp>
- Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. (1984). Asamblea General de las Naciones Unidas. URL: <https://www.ohchr.org/sp/countries/ecuador>
- Declaración Universal de los Derechos Humanos. (1948). Asamblea General de las Naciones Unidas. URL: <https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/index.html>
- González Malla, F. (2024). Sistema progresivo ecuatoriano: Retos y desafíos en la rehabilitación social. Editorial Universitaria. URL: <https://revistas.uasb.edu.ec/index.php/foro/article/download/4477/4455/20273>
- Medina, D. (2024). El desarrollo del crimen organizado y del terrorismo en Ecuador. Revista de la Academia del Guerra del Ejército Ecuatoriano, 17(01), 10-10. DOI: <https://doi.org/10.24133/AGE.VOL17.N01.2024.03>
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Asamblea General de las Naciones Unidas. (1966). URL: <https://www.ohchr.org/es/professionalinterest/pages/ccpr.aspx>
- Pontón, D., & Álvarez, C. (2023). Penalidad neoliberal y necropolítica: una aproximación a las masacres carcelarias en Ecuador. Delito y Sociedad, (56), e0101. Universidad Nacional del Litoral. DOI: <https://doi.org/10.14409/dys.2023.56.e0101>
- Primicias. (2025). Once masacres carcelarias y 413 presos asesinados en 21 meses. Primicias. <https://www.primicias.ec/noticias/en-exclusiva/carceles-nueve-masacres-victimas-ecuador/>
- Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela) (2015). Asamblea General de las Naciones Unidas. URL: <https://www.un.org/en/development/desa/population/theme/urbanization>
- Santillán Molina, J., et al. (2022). Corrupción y crimen organizado en el sistema penitenciario de Ecuador. Revista Latinoamericana de Derecho Penal, 45(2), 482-496. URL: <https://portal.amelica.org/ameli/journal/677/6774766003/html/>
- Vintimilla, A., & Torres, M. (2023). Necropolítica ecuatoriana: Crisis carcelaria 2021-2022. Sociología y Política HOY, (8), 67-78. URL: <https://revistadigital.uce.edu.ec/index.php/hoy/article/view/4622>